

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 49 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	

INNOVATSION FAOLIYATDA YASHIL KIMYONING STRATEGIK O'RNINI: GLOBAL VA MAHALLIY YONDASHUVLAR

Nazarova Latofat Toirjon qizi

Farg'ona politexnika instituti mustaqil izlanuvchisi
ORCID: 0000-0002-9607-0649

Annotatsiya: Ushbu maqola sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishda yashil kimyoning strategik o'rnini global va mahalliy nuqtayi nazardan tahlil qiladi. Unda yashil kimyoning ekologik va iqtisodiy ahamiyati, resurslardan samarali foydalanish tamoyillari, xalqaro tajribalar va mahalliy imkoniyatlar yoritilgan. Maqolada mahalliy va xalqaro amaliyotlarni solishtirish orqali texnologik yechimlarni rivojlantirish hamda davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish bo'yicha takliflar ilgari surilgan. Ushbu maqola yashil kimyo orqali barqaror rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqishda ilmiy-amaliy asos yaratadi.

Kalit so'zlar: innovatsion faoliyat, yashil kimyo, texnologik innovatsiya, yashil iqtisodiyot, ekologik muvozanat, ekotizim.

Abstract: This article analyzes the strategic place of green chemistry in the development of innovation activities in industrial enterprises from a global and local point of view. He highlights the environmental and economic importance of green chemistry, principles of efficient use of resources, international experience and local opportunities. The article presents proposals for the development of technological solutions, strengthening cooperation between the public and private sectors by comparing domestic and international practices. This article provides a scientific and practical basis for developing strategies aimed at ensuring sustainable development through green chemistry.

Key words: innovation, Green chemistry, technological innovations, green economy, ecological balance, ecosystem.

Аннотация: В данной статье анализируется стратегическое место зеленой химии в развитии инновационной деятельности на промышленных предприятиях с глобальной и локальной точек зрения. Он освещает экологическое и экономическое значение зеленой химии, принципы эффективного использования ресурсов, международный опыт и местные возможности. В статье представлены предложения по разработке технологических решений, укреплению сотрудничества государственного и частного секторов путем сравнения отечественной и международной практики. Эта статья обеспечивает научно-практическую основу для разработки стратегий, направленных на обеспечение устойчивого развития с помощью зеленой химии.

Ключевые слова: инновационная деятельность, Зеленая химия, технологические инновации, зеленая экономика, экологический баланс, экосистема.

KIRISH

Bugungi kunda sanoat korxonalari uchun ekologik barqarorlik va innovatsion rivojlanish muhim strategik maqsadlarga aylangan. Yashil kimyo konsepsiyasi atrof-muhitga zarar yetkazmasdan iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydigan texnologiyalarni joriy qilishga qaratilgan. Yashil kimyo 1990-yillarda kimyogarlarning ko'nikmalari, bilimlari va iste'dodlaridan foydalanib, kimyoviy jarayonlarning barcha turlarida inson salomatligi va atrof-muhitga tahdidlardan qochish usuli sifatida paydo bo'lgan. Ushbu yondashuv xavfli, zaharli va bioakkumulyator kimyoviy moddalarning inson tomonidan ishlatilishi va ishlab chiqarilishini kamaytirish yoki butunlay yo'q qilishga qaratilgan kimyoviy jarayonlar va mahsulotlarni ishlab chiqishni ko'zda tutadi. Bu esa kelajakda inson salomatligi va atrof-muhit uchun foydali kimyoviy moddalarni o'z ichiga olgan materiallarni ishlab chiqarishni anglatadi.

Ushbu ilmiy yo'nalishning asosiy maqsadi muqobil texnologiyalardan foydalanish orqali kimyoviy jarayonlarni takomillashtirish va ishlab chiqarishga samarali joriy etish bilan bir qatorda, global ekologik muammolarning

oldini olishga qaratilgandir. Natijada, inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydigan mahsulotlarni ishlab chiqarish va kimyoviy jarayonlarni ekologik xavfsiz shaklga o'tkazish imkoniyati yaratiladi.

XXI asrda global ekologik muammolar va cheklangan tabiiy resurslardan oqilona foydalanish masalalari ilm-fan va sanoat oldidagi asosiy vazifalardan biriga aylangan. Yashil kimyo nafaqat atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish, balki iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga ham xizmat qiladi.

Ushbu maqolada innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o'ri, uning global va mahalliy miqyosdagi yondashuvlari hamda sanoat rivojiga ta'siri o'rganilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqotchilar orasida "yashil kimyo"ni o'rganishga ko'p tarmoqli yondashuv faol tarqalmoqda. Xorijiy tadqiqotlardan biri sifatida iqtisodchi M. Porter o'z izlanishlarida ekologik talablarni kuchaytirish innovatsion jarayonlarni tezlashtirishi va korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishiga olib kelishini ta'kidlagan. [1] Yashil kimyo bu gipotizaning amaliy tasdig'i hisoblanadi, chunki ekologik talablar yangi texnologiyalarni rivojlantirishni rag'batlantiradi. Paul T. Anastas va John C. Warnerlarning fikriga ko'ra, yashil kimyo tamoyillari texnologik innovatsiyalarni rivojlantirish uchun kuchli vosita hisoblanadi. [2] Ular 12 tamoyil orqali kimyo sanoatini ekologik xavfsizlik va iqtisodiy samaradorlik bilan uyg'unlashtirishni taklif qilgan. Jeffrey Sachs yashil texnologiyalarni barqaror rivojlanishning asosiy elementi sifatida ko'radi. Sachsning tadqiqotlari global iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda yashil kimyo texnologiyalarining muhimligini ko'rsatib beradi. [3] William McDonough va Michael Braungartning "Cradle to Cradle" tamoyillari sanoat jarayonlarida chiqindilarni nol darajaga yetkazish g'oyasini ilgari suradi. Ushbu yondashuv yashil kimyo texnologiyalari orqali amalga oshiriladi. [4]

Mahalliy olimlardan U. Kadirov yashil kimyo sanoatni modernizatsiya qilishning muhim qismi ekanligini ta'kidlab, yashil kimyo texnologiyalarini joriy etishning 12 tamoyilining mohiyatini o'z tadqiqot ishlarida ochib bergan. Shuningdek, u yashil kimyo orqali korxonalar chiqindilarni qayta ishlashni kengaytirishi va bu jarayon korxonaning iqtisodiy samaradorligini oshirishiga olib kelishini qayd etgan. [5]

E. Muminova yashil iqtisodiyot tamoyillarini qo'llash orqali atmosferaga chiqarilayotgan CO₂ chiqindilari hajmini kamaytirish maqsadida ishlab chiqilgan dasturlar va ularning amalga oshirish yo'nalishlari bo'yicha tahlil olib borgan. Tahlil natijalariga asoslanib, u o'z taklif va tavsiyalarini taqdim etgan. [6]

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, korxonalarda innovatsion faoliyatni rivojlantirishda yashil kimyo texnologiyalaridan foydalanish serqirra va samarali yondashuv hisoblanadi. Yashil kimyo texnologiyalarining roli ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarish orqali raqobatbardoshlikni oshirish, ishlab chiqarish jarayonlarining atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirishga qaratilgan. Ushbu tushunchalar innovatsion faoliyatni rivojlantirishda yashil kimyo tamoyillari va texnologiyalarini hisobga olib, ulardan to'liq foydalanishni ta'minlash uchun muhim yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqola sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatni yashil kimyo tamoyillari va texnologiyalari orqali amalga oshirish masalalariga e'tibor qaratgan. Unda korxonalar rivojlanishida innovatsion faoliyat samaradorligini oshirishda yashil kimyo bilan bog'liq muammolarni tahlil qilishga yo'naltirilgan kompleks yondashuv bayon etilgan. Maqolada ma'lumotlarni to'plash, natijalarni tahlil qilish va xulosa chiqarish uchun qo'llanilgan usullar ham ko'rsatilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yashil kimyo sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishda odamlar va atrof-muhit uchun xavflarni kamaytiradigan, kimyoviy moddalarni sintez qilish, qayta ishlash va ulardan foydalanishga qaratilgan yondashuv bo'lib xizmat qiladi. So'nggi yillarda samarali va ekologik jihatdan qulayroq bo'lgan ko'plab innovatsion kimyoviy jarayonlar ishlab chiqildi. Ushbu yondashuvlar yangi sintez usullari va jarayonlarni, shuningdek, kimyogarlarni kimyoni atrof-muhitga xavfsiz tarzda qo'llashga o'rgatish uchun yangi vositalarni o'z ichiga oladi. [7] Bularning barchasi yashil kimyoning jamiyatga ijobiy ta'sirining bir qismidir. Yashil kimyo sog'liq va atrof-muhitga zararni kamaytirishga qaratilgan. Sanoatda uning qo'llanilishi chiqindilarni ishlab chiqarilganidan keyin qayta ishlashdan ko'ra, ularni oldini olishni afzalroq ekanini ko'rsatadi. Mahsulotlar samaradorlikni oshirish va ifloslantiruvchi moddalarni kamaytirish uchun ishlab chiqilishi kerak.

Dunyo mamlakatlari tajribasiga ko'ra, bugungi kunda korxonalarda innovatsion faoliyatni rivojlantirishda yashil kimyo quyidagi yo'nalishlarda asosiy o'rin tutadi:

Resurslardan samarali foydalanish. Yashil kimyo tamoyillari yordamida xomashyo va energiya sarfini qisqartirish, chiqindilarni minimal darajaga tushirishga erishiladi. Bu korxonalariga iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

Atrof-muhitni muhofaza qilish. Innovatsion faoliyatda yashil texnologiyalarni qo'llash orqali chiqindilarni qayta ishlash va zararli moddalarni kamaytirish korxonalarining ekologik mas'uliyatini oshiradi.

Texnologik innovatsiyalarni joriy etish. Yashil kimyo tamoyillarini tatbiq etish korxonalarda yangi texnologiyalarni joriy qilishni rag'batlantiradi. Bu raqobatbardoshlikni oshiradi va xalqaro bozorga chiqish imkonini beradi.

Barqaror rivojlanish strategiyalari. Yashil kimyo korxonalariga uzoq muddatli barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda yordam beradi. Bu iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik muvozanatni ta'minlashga xizmat qiladi.

Korxonada brendini mustahkamlash. Yashil kimyo texnologiyalarini qo'llagan korxonalar ekologik mas'uliyatli brend sifatida mijozlar va hamkorlar orasida yuqori obro'ga ega bo'ladi.

Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida, jumladan AQSh, Yevropa Ittifoqi, Yaponiya, Xitoy va Kanadada yashil kimyo bo'yicha yirik loyihalar amalga oshirilmoqda va ular o'zining ijobiy natijalarini ko'rsatib kelmoqda. Xususan, AQShda yashil kimyo texnologiyalari bo'yicha davlat dasturlari ishlab chiqilgan bo'lib, "Environmentally Preferable Purchasing (EPP)" dasturi ekologik xavfsiz mahsulotlarni ishlab chiqarishni rag'batlantiradi. Dow Chemical kompaniyasi yashil kimyo tamoyillari asosida energiya samaradorligini oshiruvchi va toksik chiqindilarni kamaytiruvchi texnologiyalarni joriy qilgan. Ushbu dasturlar atrof-muhitga zarar yetkazuvchi chiqindilarni 30–40% ga qisqartirish imkonini bergan.

Yevropada kimyo sanoatining "Circular Economy" tamoyillari bilan uyg'unlashuvi resurslarni qayta ishlash darajasini oshirdi. Yaponiya yashil kimyo tamoyillarini "3R (Reduce, Reuse, Recycle)" strategiyasi bilan uyg'unlashtirgan. Xitoyda yashil kimyo texnologiyalarini rivojlantirish davlatning ekologik siyosati bilan uzviy bog'liq. "Green Chemistry Industrial Park" loyihasi ekologik toza texnologiyalarni rivojlantirish va joriy qilishda yetakchi rol o'ynaydi. Kanadada yashil kimyo bo'yicha tadqiqot markazlari tashkil etilib, ular atrof-muhitni muhofaza qilish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga qaratilgan innovatsion yechimlarni ishlab chiqmoqda.

Yashil kimyoga o'tish nafaqat ekologik muammolarni hal qilish, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirish va aholining turmush sifatini yaxshilash imkonini beradi. O'zbekistonning ushbu yo'nalishda olg'a siljishi milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Kimyo sanoatini ekologik jihatdan xavfsiz va barqaror qilish maqsadida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayon mamlakatning umumiy "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi doirasida olib borilmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi "2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" PQ-4477-son'li qabul qilinib, iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik xavfsiz texnologiyalarni joriy etishni nazarda tutadi.

"Kimyo sanoatini isloh qilish va moliyaviy sog'lomlashtirish dasturi" doirasida kimyo sanoati korxonalarini modernizatsiya qilish, yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish va ekologik xavfsiz texnologiyalarni joriy etish maqsad qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-dekabrda Prezidentning "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-436-son'li qarori qabul qilindi. Ushbu qaror «yashil» iqtisodiyotga o'tish jarayonini boshqarish tizimini tashkil etish va muvofiqlashtirishni nazarda tutadi.

Kimyo sanoati korxonalarida qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish orqali energiya samaradorligini oshirish choralari ko'rilmoqda. Ushbu strategiya va dasturlar doirasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar O'zbekistonda kimyo sanoatini ekologik xavfsiz va barqaror rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, «yashil» iqtisodiyotga o'tish jarayonining muhim qismi hisoblanadi.

Xususan, "Navoiyazot" AJ korxonasida "Absolut Nol 2050" ssenariysi ishlab chiqilgan. Bu ssenariy kuchli iqlim siyosati va innovatsiyalar orqali global isishni 1,5°C darajada cheklash, 2050-yilga kelib CO₂ chiqindilarini nolga tenglashtirishni maqsad qiladi. Ushbu loyiha ambitsiyali iqlim siyosatining darhol joriy etilishini nazarda tutadi.

"Maksam-Chirchiq" AJ korxonasida esa energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish va resurslarni tejashga yo'naltirilgan innovatsion loyihalar amalga oshirilmoqda. Ushbu loyihalar korxonalar ekologik samaradorligini oshirishga va resurslarni tejashga xizmat qilmoqda.

Kimyo sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishda yashil kimyoning qo'llanilishi yuzasidan tahlillar shuni ko'rsatadiki, yashil kimyo tamoyillariga mos mahsulot ishlab chiqarish:

Birinchidan, mahsulotning atrof-muhitga zararli ta'sirining yo'qligi, global isish va ozon qatlaminin yemirilishini kamaytirish, tutun hosil bo'lish potentsialini pasaytirish va mahsulotni ekologik jihatdan toza qilishga olib keladi.

1 <https://lex.uz/docs/-4539502>

2 <https://lex.uz/docs/-6303230>

Ikkinchidan, xomashyoning qayta tiklanadigan bo'lishi, yuqori rentabellikka ega kimyoviy reaksiyalarni qo'llash, kamroq xomashyo sarflanishini ta'minlaydi.

Uchinchidan, sintetik qadamlarni qisqartirish, ishlab chiqarish jarayonini tezlashtirish, zavod quvvatini oshirish va energiya hamda suvni tejash imkoniyatlarini yaratadi.

To'rtinchidan, xomashyoning qayta tiklanadigan bo'lishi resurslarning tejamliligini ta'minlab, mahsulot tannaxsini kamaytirishga yordam beradi.

Yashil kimyo orqali kimyo sanoati nafaqat ekologik muammolarni hal etadi, balki iqtisodiy samaradorlikni oshiradi va barqaror rivojlanish tamoyillarini qo'llashni ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yashil kimyoning sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishga tadbir etilishi bilan korxonalar yashil kimyo tamoyillariga amal qilib, uni ishlab chiqarish jarayonlariga joriy etsa, ishlab chiqarish samaradorligi sezilarli darajada oshadi. Sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha tahlillar shuni ko'rsatadiki, yashil kimyo tamoyillarini qo'llash orqali korxonalar raqobatbardoshlik darajasini oshiradi, mahsulot sifati yaxshilanadi va uning atrof-muhitga ta'siri sezilarli darajada kamayadi. Bundan tashqari, moliyaviy xarajatlar qisqaradi, bu esa korxonalarning iqtisodiy samaradorligini oshiradi. Yashil kimyoning joriy etilishi yangi, xavfsiz va ekologik barqaror ishlab chiqarish usullarini izlash zaruratini ko'rsatadi.

Yashil kimyo sanoat korxonalari uchun ekologik barqarorlik va iqtisodiy samaradorlikni oshirishda strategik ahamiyatga ega. Global tajribalar shuni tasdiqlaydiki, yashil texnologiyalarni joriy etish nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki korxonalarning raqobatbardoshligini oshirishda ham asosiy omil hisoblanadi.

O'zbekistonda ushbu jarayonni rivojlantirish va sanoatda yashil kimyoni keng qo'llash uchun quyidagi takliflar ilgari suriladi:

Mahalliy korxonalarda yashil kimyo tamoyillarini joriy qilish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish. Bu yondashuv nafaqat mahalliy sanoatning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi, balki atrof-muhitga zararli ta'sirni kamaytirgan holda xalqaro talablarga mos keluvchi sanoat tizimini shakllantirishga yordam beradi.

Innovatsion loyihalarni moliyalashtirishda ekologik texnologiyalarni birinchi o'ringa qo'yish. Ushbu yondashuv orqali korxonalar iqtisodiy va ekologik foyda ko'radi, shu bilan birga jamiyatning umumiy ekologik farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

Xalqaro tajribalardan foydalanish uchun texnologik transfer dasturlarini yo'lga qo'yish. Bu dasturlar mahalliy sanoatni modernizatsiya qilish va ekologik barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun kuchli turtki bo'lib xizmat qiladi. Natijada iqtisodiy samaradorlik, ekologik xavfsizlik va xalqaro hamkorlik uyg'unlashuvi ta'minlanadi.

Sanoat korxonalarida yashil kimyo bo'yicha maxsus bo'limlar va ilmiy markazlar tashkil qilish. Ushbu bo'limlar va markazlar sanoat korxonalarini ekologik barqarorlik va iqtisodiy samaradorlikka olib keluvchi muhim infratuzilma bo'lib xizmat qiladi. Natijada, jamiyatda ekologik ong shakllanadi va sanoatning barqaror rivojlanishi ta'minlanadi.

Atrof-muhitga ta'sirni kamaytirishga qaratilgan innovatsiyalar uchun davlat tomonidan rag'batlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish. Ushbu mexanizmlar davlat va xususiy sektor hamkorligini rivojlantirishga yordam beradi. Natijada iqtisodiy barqarorlik bilan birga ekologik xavfsizlik ham ta'minlanadi, bu esa uzoq muddatli rivojlanish uchun zamin yaratadi.

Yashil kimyoning sanoat korxonalarida keng qo'llanilishi orqali O'zbekistonda barqaror iqtisodiy rivojlanish, ekologik xavfsizlik va xalqaro talablarga javob beruvchi ishlab chiqarish tizimlari shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Porter, M. E., & van der Linde, C. (2002). Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship. *International Business: Critical Perspectives on Business and Management*, 4(4), 261.
2. Anastas P.T, Warner J.C. Green chemistry: theory and practice, Oxford University Press, NY, 1998.
3. Sachs, J. D. *The age of sustainable development*. Columbia University Press, 2015
4. William McD, Michael B. "Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things", 2002
5. Кадыров, У., Эркинов, Д., & Каримов, Ж. (2023). Sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishda yashil kimyoning ahamiyati. *Зелёная химия и устойчивое развитие*, 1(1), 228-229.
6. Muminova, E. A. (2023). GREEN ECONOMY AS A MECHANISM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3(4), 19-28.
7. Викторова, Л. (2001). Зеленая» химия побеждает. *Химия и жизнь*, (12), 14-17.
8. Nazarova, L. (2024). Raqamlashtirish sharoitida innovatsion faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

